

AKADEMIK LITSEY O`QUVCHILARIGA TA'LIM VA TARBIYA BERISHDA O`QITUVCHINING INNOVATSION FAOLIYATI VA TA'LIM TEXNOLOGIYALARI

Mo'minov

Olimjon

Abduraxmonovich,

IIV Samarqand akademik litseyi
“Huquqiy va ijtimoiy-gumanitar fanlar”
kafedrasining bosh o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada akademik litsey o'quvchilariga ta'lim va tarbiya berishda o'qituvchining innovatsion faoliyati va ta'lim texnologiyalari, hamda zamonaviy o'qituvchining shaxsiy fazilatlari: axloqiy barkamollik, ya'ni saxovatpeshalik, mehribonlik, talabchanlik, ma'naviy poklik, qanoatlilik, rostgo'ylik, sadoqatlilik, pokizalik, ziyraklik, andishalilik, vazminlik, sabr-bardoshlilik bilan birga uning kasbiy fazilatlari: o'z sohasining puxta bilimdoni bo'lib, o'zining nutq madaniyatiga ko'ra, tevarak-atrofdagi insonlarga namuna bo'la olishi kerakligi to'g'risida fikr-mulohazalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim va tarbiya, o'qituvchi, innovatsion faoliyat, akademik litsey, ta'lim texnologiyalari, axloqiy barkamollik, saxovatpeshalik, mehribonlik, talabchanlik, ma'naviy poklik, qanoatlilik, rostgo'ylik, sadoqatlilik, pokizalik, ziyraklik, andishalilik, vazminlik.

Yosh avlodga ta'lim va tarbiya berishni muvafaqiyatli hal etish o'qituvchiga, uning g'oyaviy e'tiqodi, kasb mahorati, iste'dodi va madaniyatiga bog'liq. Bu g'oyat murakkab va mas'uliyatli vazifani amalga oshirishda o'qituvchi qanday o'qitish kerakligini nazariy-amaliy jihatdan bilishi lozim. Ma'lumki, o'qituvchining pedagogik mahorati, asosan darsda ko'rinadi.

O'qituvchilik - katta san'atdir. Bu san'atga o'qituvchilik kasbiga chinakam murabbiy bo'lishga havasi, ishtiyoqi zo'r, zamon talablarini tez va chuqur tushunadigan, o'zining ilmiy, ijtimoiy-siyosiy saviyasi, pedagogik mahoratini izchillik bilan amalga oshirib boruvchi, mustakillik g'oyasi va mafkurasi bilan puxta kurollangan haqiqiy vatanparvar va mehnatsevar insonlargina erisha oladilar.

Shu o'rinda ta'kidlash joizki, o'qituvchining shaxsiy fazilatlari: axloqiy barkamollik, ya'ni saxovatpeshalik, mehribonlik, talabchanlik, ma'naviy poklik, qanoatlilik, rostgo'ylik, sadoqatlilik, pokizalik, ziyraklik, andishalilik, vazminlik, sabr-bardoshlilik bilan birga uning kasbiy fazilatlari: o'z sohasining puxta bilimdoni bo'lib, o'zining nutq madaniyatiga ko'ra, tevarak-atrofdagi insonlarga namuna bo'la olishi muhimdir.

Tabiiyki, mohir o'qituvchi o'zining shaxsiy faoliyatini o'zi tahlil etib boradi. Pedagogik kompetentligini rivojlantirish uchun faoliyat davomida pedagogik vazifa va maqsadlarini o'zgartirib, yangi vazifalarni qo'llash asosida o'quvchi shaxsiga mohirlik, donolik, ijodiy dadillik, chuqur ilmiy tafakkur bilan yondashadi.

Pedagogik mahorat va kompetentlik o'qituvchidan qat'iyat, tirishqoqlik, tadqiqotlarni olib borishga intilish, yangi vaziyatga moslashish, samimiylik, to'g'rilik, halollik, kuch, o'tkir aql-idrok talab etadi. "Biz o'z oldimizga mamlakatimizda Uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsadni qo'ygan ekanmiz, buning uchun yangi Xorazmiylar, Beruniylar, Ibn Sinolar, Ulug'beklar, Navoiy va Boburlarni tarbiyalab beradigan muhit va sharoitlarni yaratishimiz kerak.

Bunda, avvalo, ta'lim va tarbiyani rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini qaror toptirish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish milliy g'oyamizning asosiy ustunlari bo'lib xizmat qilishi lozim. Ushbu maqsad yo'lida yoshlarimiz o'z oldiga katta marralarni qo'yib, ularga erishishlari uchun keng imkoniyatlar yaratish va har tomonlama ko'mak berish – barchamiz uchun eng ustuvor vazifa bo'lishi zarur. Shundagina farzandlarimiz xalqimizning asriy orzu-umidlarini ro'yobga chiqaradigan buyuk va qudratli kuchga aylanadi".

Bugungi kunda o'qituvchi ma'naviy jihatdan sog'lom va keng fikrly oladigan, o'z milliy qadriyatlari, urf-odatlari va millatimizning buyuk siymolari hayoti va ijodiy merosini teran bilishi lozim. Ayniqsa, milliy an'analarimiz, urf-odatlarimiz, qadriyatlarimiz asosida davlatimizning buyuk kelajagi bo'lgan yosh avlodga chuqur bilim berishda o'qituvchi yuksak qobiliyat va ishchanlik bilan ongli, ijodiy yondashuv asosida ta'lim-tarbiya jarayoniga metodik bilimlarini samarali qo'llay olishi kerak.

Buning uchun o'qituvchidan quyidagi burch va mas'uliyatlar talab etiladi: - eng avvalo, o'qituvchi yuksak his-tuyg'u va tajriba, notiqliq san'atiga ega madaniyatli, ma'rifatli, ijodkor, ta'lim-tarbiya faoliyatida tashabbuskor va yosh avlod kelajagi uchun javobgar shaxs bo'lishi; - o'qituvchi o'z mehri, estetik his-tuyg'ularini har lahzada yoshlar ichki dunyosi bilan bog'lay olishi va ularning mehri, hurmatiga sazovor bo'lishi; - o'qituvchi jamiyat ijtimoiy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlar, olib borilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar mohiyatini chuqur anglab yetishi va ularga xolisona baho bera olishi; - zamonaviy o'qituvchining ilm-fan, texnika va axborot-kommunikatsion texnologiyalar yangiliklari va yutuqlaridan xabardor bo'lib, barcha fanlar integratsiyasini o'zlashtirishi va hokazo.

O'qituvchilar unutmashliklari kerakki, kuchli bilim, kasbiy metodika va oddiy insoniy fazilatlaridan iborat uchta xususiyat birlashib o'qitish jarayonining pirovard natijasini belgilaydi. O'qituvchi har bir darsni yaxlit holatda ko'ra bilishi va uni tasavvur etishi uchun bo'lajak dars jarayonini loyihalashtirib olishi hamda texnologik xarita qanday tuzilgan bo'lmasin, unda dars jarayonining tashkil etish texnologiyasi to'liq o'z ifodasini topgan bo'lishi kerak.

Pedagogning innovatsion faoliyati – bu o'z ichiga yangilikni tahlil etish va unga baho berish, kelgusidagi harakatlarning maqsadi va kontseptsiyasini shakllantirish demakdir. Innovatsion faoliyatni to'g'ri tashkil etish, ta'lim jarayonida yuzaga kelgan muammolarni aniqlash, hal etish, unga doir qaror qabul qilish hamda tanlab olingan qarorni amalga oshirish va uni baholash imkonini yaratadi, muammolarni esa samarali hal etadi.

Yangi pedagogik texnologiyalarning xislati shundaki, unda qo'yilgan maqsadlarga erishish kafolatini beruvchi o'quv jarayoni rejalashtiriladi va amalga oshiriladi. Innovatsion ta'lim o'qituvchi faoliyatini yangilash, ta'lim-tarbiya jarayonini maqbul qurishga, yoshlarda hur fikrlilik, bilimga chanqoqlik, Vatanga sodiqlik, insonparvarlik tuyg'ularini shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quv jarayonini samarali tashkil etilishi o'qituvchining innovatsion faoliyati, g'oyaviy e'tiqodi, kasb mahorati, iste'dodi va madaniyatiga bevosita bog'liq. Hozirgi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan zamon har birimizdan doimo izlanib, tashabbus ko'rsatib, yangicha ishlashni talab etmoqda. "Bugun har bir o'qituvchi va tarbiyachi, oliygoh domlasi ta'lim va ilm fan sohasidagi eng so'nggi ijobiy yangiliklarni o'quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so'z bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg'or vakillari bo'lishlari kerak".

Innovatsion faoliyatda eng muhim masalalardan biri-o'qituvchi shaxsidir. O'qituvchini innovatsion faoliyatga tayyorlashda yangiliklarni idrok etishga innovatsion shaylikni shakllantirish va yangicha harakat qila olishga o'rgatish yo'nalishlari muhimdir. Innovatsion faoliyat-pedagogning o'z kasbini takomillashtirishdagi mavjud shakl va vositalarni egallashga ijodiy yondashuvini nazarda tutadi. Innovatsiya o'quv jarayoniga yangilik olib kirish, o'quv jarayonini o'quvchi ehtiyoji, xohishi va istaklariga moslashtirish, o'quvchini mustaqil mutolaaga o'rgatish demakdir.

Innovatsiya – amaliyot va nazariyaning muhim qismi bo'lib, ijtimoiy-madaniy ob'ekt sifatlarini yaxshilashga yo'naltirilgan ijtimoiy sub'ektlarning harakat tizimida shakllangan yangicha yondashuvdir. Ular tashabbuslar va yangiliklar asosida tug'iladi va ta'lim mazmunini rivojlantirish uchun istiqbolli bo'ladi va ta'lim tizimi rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Innovatsiya – ma'lum bir faoliyat maydonidagi muammoni yechish uchun yangicha yondashuv yoki yangi texnologik jarayonni qo'llash, oldingidan ancha muvaffaqiyatga erishishga olib kelishi ma'lum bo'lgan oxirgi natija sifatida

o'qituvchi va o'quvchining belgilangan maqsaddan kafolatlangan natijaga hamkorlikda erishishlari uchun oldindan ta'lim jarayonini loyihalashdir.

Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, bozor munosabatlarini joriy etishni o'zining strategik vazifalaridan biriga aylantirdi. "Bugungi kunda dunyoda innovatsion g'oyasiz, ilm fan yutuqlarisiz bironta sohaning rivojlanishi mumkin emas. Shu nuqtai nazardan shaxsda innovatsion tafakkurni shakllantirish va rivojlantirish usullarini ijtimoiy falsafiy jihatdan tadqiq etish hamda ilmiy nazariy ahamiyatga ega bo'lgan xulosalarni ishlab chiqish dolzarb vazifa hisoblanadi. Ma'lumki, innovatsiyaning maqsadi – sarflangan mablag' yoki kuchdan eng yukori natija olishdan iborat.

Ta'lim tizimidagi har qanday yangilik innovatsiya bo'la olmaydi. Agar faoliyat qisqa muddatli bo'lsa va yaxlit tizim xususiyatiga ega bo'lmasa, o'z oldiga muayyan tizimdagi faqat ba'zi elementlarini o'zgartirishni vazifa qilib qo'ygan bo'lsa, u holda biz novatsiya bilan muloqot qilayotgan bo'lamiz. Agar faoliyat ma'lum kontseptual yondashuv asosida amalga oshirilayotgan bo'lsa va uning natijasi o'sha tizim rivojlanishiga yoki uning printsipial o'zgarishiga olib kelsagina innovatsiya deya olamiz.

Har ikkala tushuncha mezonlari quyidagicha: novatsiya amaldagi nazariya doirasida amalga oshiriladi, ko'lam va vaqt bo'yicha chegaralanadi, metodlar yangilanadi va natijasi avvalgi tizimni takomillashtiradi. Innovatsiya esa tizimli, yaxlit va davomli bo'ladi, ma'lum amaliyotda yangi faoliyat tizimini loyihalaydi, amaliyot sub'ektlari pozitsiyalarini to'la yangilaydi. Bunda faoliyatning yangi yo'nalishlari ochiladi, yangi texnologiyalar yaratiladi, faoliyatning yangi sifat natijalariga erishiladi, natijada amaliyotning o'zi ham yangilanadi.

O'qituvchining innovatsiya faoliyati orqali mamlakat istiqbolini o'z kelajagi bilan uyg'un ko'radigan, ijtimoiy-siyosiy hayotda ongli ravishda ishtirok etish qobiliyatiga ega bo'lgan, ijtimoiy jarayonlarda faol qatnashadigan erkin fikrlovchi shaxsni shakllantirish uchun imkoniyat yaratiladi. Shuningdek shaxsning fuqarolik jamiyati va huquqiy davlat qurish jarayoni bilan bog'liq holda ichki dunyosini

rivojlantirishga hamda ijtimoiy, siyosiy, iktisodiy, ma'naviy-ma'rifiy sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlarning mohiyatini anglab olishi va milliy g'oya tamoyillari asosida yashash tuyg'ularini kuchaytirishga erishiladi. Mamlakatimiz ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlarning pirovard maksadi har tomonlama shakllangan intellektual kadrlarni tayyorlash, davlat va jamiyat tarakkiyotini yanada yuksaltirish va Uzbekistonning xalkaro nufuzini oshirish bilan bog'lik ishlarni yanada takomillashtirishdan iboratdir.

Ta'limning sifati jamiyatni rivojlantiruvchi omil va uni harakatlantiruvchi kuch hisoblanadi. Pedagogik jarayonlarning samaradorligi, ta'lim sifati ukituvchilarning pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshkarish yunalishidagi bilimi, kunikma va malakalariga, ularning kasbiy va shaxsiy sifatlariga bog'likdir. O'qituvchilarning innovatsion faoliyati yangiliklarni izlash, o'rganish va ularga asoslanish hamda ilmiy asoslangan ma'lumotlardan foydalanish, pedagogik, psixologik va ijtimoiy-iktisodiy yangiliklarni o'zlashtirish asosida ta'lim-tarbiya jarayoniga innovatsion texnologiyalarni joriy etish orkali pedagogik jarayonlar samaradorligini ta'minlaydi.

O'qituvchining innovatsion faoliyati quyidagi ko'rinishlarga ega bo'lishi mumkin: -o'qituvchining innovatsion faoliyati; -o'qituvchining pedagogik mahorati va ijodkorligi; -o'qituvchining innovatsion usullarni uzlashtirishi va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim jarayonida kullash tajribasi. Eng muhtimi ta'lim japaënini media, audio-video vocitalap bilan tashkil etgan holda o'z ish uclubi va faoliyat yo'nalishiga ega bo'ladi. O'qituvchining innovatsion faoliyatiga xos bo'lgan usullardan biri - uning pedagogik ijodkorligidir. Ta'lim jaraënida innovatsion texnologiyalarni qo'llash ta'limning samaradorligini ko'tarish, mashg'ulotlarni qiziqarli tashkil etish, pedagogning innovatsion texnologiyalardan keng foydalanish harakatini faollashtirishga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir.

Xulosa sifatida ta'kidlash joizki, o'qituvchining innovatsion faoliyati voqelikni o'zgartirishga, uning muammolarini yechishni aniqlashga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Ayniqsa, kasbiy yangiliklarga doimiy ravishda shay turish

asosida dunyoga ijodiy yaratuvchanlik munosabatida bo'lish orqali o'z imkoniyatlarini ro'yobga chiqarish hamda o'z turmush tarzi va yangiliklarga nisbatan intilishlarini kasbiy faoliyatida mujassamlantirishi bilan muhim hisoblanadi. Shunga ko'ra aytish mumkinki, o'qituvchining innovatsion faoliyati pedagogik yangiliklarni yaratish, o'zlashtirish va amaliyotga tatbiq etishdan iboratdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi 30.12.2020.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. "O'qituvchi va murabbiylar – yangi O'zbekistonni barpo etishda katta kuch, tayanch va suyanchimizdir". 30 sentyabr 2020 yil.
3. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. 1 tom. -Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2017. 85 b.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqi. "O'qituvchi va murabbiylar – yangi O'zbekistonni barpo etishda katta kuch, tayanch va suyanchimizdir". 30 sentyabr 2020 yil.